

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. ARMANDO JR S. DARDO

Faculty

Sultan Kudarat State University

armandodardo@sksu.edu.ph

“PATULUY LANG: ISANG KARANASAN”

Isang araw habang nakaupo kaming mag-anak sa harapan ng misa sa loob ng kusina ng aming munting kubong bahay kasama mahal kong nag-iisang anak at ina, nakababata kong kapatid na isang pulis at kasama ang kanyang asawa nang biglang umulan ng napakalakas. Malaking gulat namin ng biglang mayroong bumagsak sa aming harapan na isang malaking buhos ng tubig mula sa bubungan ng sarili naming bahay. Napatulala ako, at biglang nasabi: “Oh...my gulay” dahil sa mga oras na iyon kami ay kumakain ng pananghalian at ang aming ulam ay gulay na ibig sabihin sa aming sariling diyalekto ay tinatawag naming “laswa”, na nangangahulugang pinagsasama ang iba’t ibang uri ng birding mga gulay. Kumuha ang anak kong si Binz ng planggana na pansalod sa bumubuhos na tubig galing sa aming bubungan. Nasabi tuloy ng kapatid kong pulis na kailangan ko na raw ipapaayos ang aming munting bahay. Buwan ng Enero taong 2025, habang ako’y nag-aalmusal kasama ang aking ina ng pinag-usapan namin ang tungkol sa pagpapaayos ng bahay. Pinagawan ko ito ng floor plan at ako’y excited na upang ito’y masimulan. Syempre nagsagawa ako ng canvass upang makatipid sa presyo ng materyals na gagamitin sa konstruksyon. Napagkasunduan na ang gamiting kagamitan, bayad sa labor, halaga ng materyales. Nasabi ko tuloy sa aking sarili na kayang-kaya kong mapatapos ang pinapangarap na sariling bahay.

Marso 17, 2025 sinimulan na ang konstruksyon ng plano kong bahay. Sa unang araw, ikalawa, at ikatlong araw galak na galak ang aking naramdaman hanggang sa umabot ng isang linggo wala pa ring kupas ang excitement ngunit nang sumunod na mga araw dahan-dahan kong naramdaman ang bigat nito sa bulsa at felling ko parang hinuhubaran ako ng pants dahil sa lumalaking pangangailangang pinansyal expenses nito. Hanggang sa napaisip akong stop muna ang konstruksyong ito. Ngunit sa kabila nito, nakaramdam ako ng panghihinayang dahil sa nasimulan ko na ito. Kaya’t sa kasalukuyan patuloy lang sa labang pinansiyal sa hangad na bahay.

Lesson kong natutuhan sa ganitong kaganapan, kailangang planuhing mabuti bago gawin ang isang bagay upang walang pagsisihan ano man ang kalabasan. Maging advance tayo one step sa tantiya na ibinigay sa atin. Iwasang makinig sa mga negatibong puna na maririnig natin sa ating palibot o paligid. Laging positibo sa ano mang hamon pinansiyal na kinakaharap. Pakinggan ang sinasabi ng puso’t isip sa halip na mawan ng pag-asa. Habang bata pa pagsikapang magkaroon ng desenteng tirahan huwag antayin ang retirement bago magpatayo ng pinapangarap na tahanan.